

10.5281/zenodo.17831469

TOXOPLASMOSE GESTACIONAL: EVIDÊNCIAS NO ESTADO DE GOIÁS

Anna Clara Parreira de Oliveira¹ ; Julia Alves de Melo¹ ; Júlia Assis de Carvalho¹ ;
Laura Lucena Lisboa Borges¹ ;Luana Lopes Delgado Zagui¹ ; Mattheus Leandro
Costa de Matos¹ ; Maria Fernanda Jacobino de Sousa¹ ; Dionatan Aparecido
Pereira² ; Ricardo de Mattos SantaRita³ ; Marillia Lima Costa⁴ .

¹ Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás,
Brasil

² Docente do Curso Técnico em Enfermagem - Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial SENAC, Jataí, Goiás, Brasil.

³ Docente do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade, Universidade Federal
do Rio de Janeiro, Campus Macaé, RJ, Brasil.

⁴ Programa de Pós Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde pela Universidade
Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil.

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: A toxoplasmose, causada pelo protozoário *Toxoplasma gondii*, configura-se como um relevante problema de saúde pública, sobretudo quando a infecção primária ocorre durante a gestação, devido ao risco de transmissão vertical. Contudo, a maioria das gestantes infectadas permanece assintomática, o que dificulta o diagnóstico precoce e retarda a implementação de medidas capazes de reduzir as sequelas neurológicas, oculares e auditivas no feto, além de impedir o óbito fetal ou neonatal. Nesse contexto, este estudo objetiva analisar o perfil das mulheres infectadas com *T. gondii* diagnosticadas durante seu acompanhamento gestacional realizado na rede pública de saúde (SUS), no estado de Goiás, no período entre 2019 e 2024. **MATERIAL E MÉTODOS:** Estudo de caráter descritivo, transversal e com abordagem quantitativa, com análise de dados referentes aos casos de gestantes residentes no estado de Goiás, diagnosticadas com toxoplasmose, extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN – DATASUS), no período de 2019 a 2024. Foram analisadas as variáveis raça, faixa etária, idade gestacional e evolução da doença. **RESULTADOS:** Entre 2019 e 2024, foram notificados 1.929 casos de toxoplasmose gestacional em Goiás. O ano de 2024 apresentou o maior número de registros, concentrando 19,2% do total de casos notificados no período. Quanto à raça, 61,4% das gestantes se autodeclararam pardas. Em relação à idade, 78,2% das mulheres tinham entre 20 e 39 anos. Ademais, 40,7% estavam no segundo trimestre gestacional, 38,4% no terceiro e 19,1% no primeiro trimestre. A probabilidade de infecção transplacentária aumenta ao longo da gravidez, variando de 14% no primeiro trimestre a 60% no terceiro trimestre gestacional, enquanto a gravidade das manifestações clínicas tende a diminuir de forma inversamente proporcional. Por fim, quanto à evolução, observou-se o registro de 3 óbitos relacionados diretamente a este agravo. **CONCLUSÕES:** A análise dos dados evidencia a importância do rastreamento e o

diagnóstico precoce, especialmente no primeiro trimestre da gestação, quando a gravidade das complicações é maior. Outrossim, urge o fortalecimento de políticas públicas voltadas à prevenção da toxoplasmose, incluindo ações educativas para gestantes, ampliação do acesso a exames sorológicos e acompanhamento pré-natal mais rigoroso, buscando reduzir a incidência da doença e mitigar suas consequências maternas e fetais.

Palavras-chave: Toxoplasma gondii; toxoplasmose gestacional; gestantes